

Волинський національний університет імені Лесі Українки
Факультет психології
Кафедра практичної психології та психодіагностики
Науково-методичний центр «Ментальне здоров'я»
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Israel Trauma Coalition
Психологічний центр Алекса Гальчинського (Польща)

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЗДОРОВ'Я, ОСВІТИ, НАУКИ ТА САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ

*Матеріали XVIII Міжнародної науково-практичної
конференції, м. Луцьк, 6–27 березня 2026 року*

Луцьк
Вежа-Друк
2026

УДК 159.9(08)+316.6(08)

П 86

*Рекомендовано до друку вченою радою
Волинського національного університету імені Лесі Українки
(протокол № 4 від 26 березня 2026 року)*

П 86 **Психологічні** основи здоров'я, освіти, науки та самореалізації особистості: матеріали XVIII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 6–27 березня 2026 року) / ВНУ імені Лесі Українки; кафедра практичної психології та психодіагностики; за заг. ред. Л. І. Магдисюк. – Луцьк : Вежа-Друк, 2026. – 320 с.

У збірнику матеріалів представлені доповіді учасників XVIII Міжнародної науково-практичної конференції «Психологічні основи здоров'я, освіти, науки та самореалізації особистості», щодо практичної роботи фахівців із різними категоріями людей, які потребують соціальної, педагогічної та психологічної допомоги.

Збірник адресований науковцям, аспірантам, здобувачам, а також усім, хто цікавиться сучасними науковими дослідженнями у галузі медичної, загальної та вікової психології.

Матеріали подані в авторській редакції. Відповідальність за науковий та літературний зміст опублікованих матеріалів несуть їх автори.

УДК 159.9(08)+316.6(08)

© Автори тез

© Кафедра практичної психології
та психодіагностики Волинського
національного університету імені Лесі
Українки, 2026

Сулима Оксана, Грицюк Ірина Психологічні особливості стресостійкості у ветеранів з пораненнями	246
Таланіна Ірина, Московець Людмила Психологічна підтримка осіб із проявами трудоголізму	249
Телечук Ігор, Мельник Антоній Психологічні чинники формування резильєнтності та псевдорезильєнтності молоді в умовах суспільних трансформацій	253
Тижук Аліна, Грицюк Ірина Психологічні особливості задоволеності шлюбом у молодих та зрілих парах: роль емоційної компетентності	257
Тіхонов Анатолій, Горянська Анжела Когнітивна рефлексія як механізм захисту від цифрових маніпуляцій	260
Томчук Тетяна, Крижановська Зореслава Чинники прояву депресивної симптоматики у романтичних стосунках дорослих	262
Троць Марта, Крижановська Зореслава Депресія як чинник порушення емоційної близькості в романтичних стосунках	264
Троць Марта, Козак Галина Зв'язок толерантності до невизначеності з навчальною мотивацією підлітків	268
Тушевська Каріна, Магдисюк Людмила Психологічні особливості депресії, тривожності та посттравматичного стресового розладу у дорослих в умовах повномасштабної війни	270
Тюренков Андрій, Магдисюк Людмила Психологічний супровід військовослужбовців як складова системи психологічної підтримки у Збройних силах ..	273
Федоренко Раїса, Олач Світлана Психологічний клімат сім'ї як чинник ставлення до майбутнього учасників бойових дій	275

Анатолій Тіхонов, студент IV курсу ННІ природничо-математичних, медико-біологічних наук та інформаційних технологій НДУ імені Миколи Гоголя, експерт-здобувач НАЗЯВО

Анжела Горянська, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки, початкової освіти, психології та менеджменту НДУ імені Миколи Гоголя

КОГНІТИВНА РЕФЛЕКСІЯ ЯК МЕХАНІЗМ ЗАХИСТУ ВІД ЦИФРОВИХ МАНІПУЛЯЦІЙ

Уявіть людину, яка годинами прокручує стрічку новин і раптом помічає, що вже погодилася з речами, у які ще вчора не вірила. Як це сталося? Відповідь криється не у зовнішньому обмані, а в архітектурі самого мислення. Цифровізація інформаційного простору сформувала середовище безпрецедентного психологічного тиску, у якому когнітивні особливості людини стають об'єктами цілеспрямованої експлуатації. На відміну від традиційних маніпулятивних технологій, що спиралися на дефіцит інформації, сучасні цифрові впливи діють на рівні фундаментальних властивостей мислення. Ключовим захисним механізмом у протистоянні феномену «цифрового гіпнозу» – технологічно індукованого трансого стану, що виникає внаслідок тривалої взаємодії з цифровими інтерфейсами в умовах сенсорної ізоляції – виступає когнітивна рефлексія: здатність пригнічувати первинну інтуїтивну відповідь на користь обдуманого аналітичного опрацювання інформації [1].

Теоретичну основу явища утворює модель подвійних процесів Канемана-Становича. Система 1 функціонує автоматично й швидко, спираючись на еволюційно давні евристики та асоціативне навчання; Система 2 – повільно, послідовно та аналітично. В ідеальному режимі Система 2 виконує роль внутрішнього контролера, що перевіряє імпульси Системи 1. Однак визначальною вразливістю людської психіки є «когнітивна скупість»: прагнення мінімізувати енергетичні витрати змушує покладатися на автоматичні рішення Системи 1 навіть там, де ситуація вимагає критичного аналізу [3]. Маніпулятивні технології цілеспрямовано використовують цю властивість, штучно блокуючи активацію Системи 2 через часовий тиск, емоційне збудження та інформаційне перевантаження.

Інструментом вимірювання рефлексивного мислення є Тест когнітивної рефлексії Ш. Фредеріка: кожне завдання містить інтуїтивно привабливу, проте об'єктивно хибну відповідь – і лише свідоме зусилля дозволяє знайти правильну [2]. Дослідження підтверджують, що особи з високими показниками демонструють значно більшу стійкість до дезінформації та кращу здатність розрізняти правдиві та фейкові новини [4]. Разом із тим виявлено парадоксальний ефект: розвинений інтелект за відсутності рефлексії може підвищувати вразливість через механізм мотивованої рефлексії – використання аналітичних здібностей не для перевірки, а для виправдання нав'язаної ідеї [1; 4]. Стрес суттєво посилює цей ризик, пригнічуючи префронтальну кору та знижуючи здатність до когнітивного контролю, що робить вразливими навіть інтелектуально розвинених людей [5].

Практична протидія цифровим маніпуляціям реалізується через механізми деавтоматизації свідомості [1]: (1) техніка розриву шаблону – навмисне порушення нав'язаного сценарію взаємодії; (2) фокусування на тілесних відчуттях – повернення з віртуального простору у фізичну реальність через усвідомлення тілесних сигналів; (3) когнітивне уповільнення – введення паузи перед відповіддю, що відновлює аналітичний контроль; (4) зміна модальності сприйняття – перехід з аудіального каналу на візуальний, що руйнує сугестивний вплив; (5) соціальна валідація через вербалізацію сумнівів – проговорювання ситуації іншій людині, що долає штучний бар'єр ізоляції. Остання стратегія виявляється найпотужнішою: зовнішній діалог руйнує саму основу, на якій тримається маніпулятивний вплив.

Здатність до когнітивної рефлексії піддається цілеспрямованому розвитку. Формальна освіта сама по собі не є захисним фактором – на відміну від тренування аналітичного мислення. Середовища, що заохочують швидкі інтуїтивні рішення, зокрема соціальні мережі, системно пригнічують розвиток рефлексії. Таким чином, ефективна протидія цифровим маніпуляціям вимагає не стільки знань про конкретні схеми шахрайств, скільки розвитку метакогнітивних навичок: здатності розпізнати сигнал когнітивного конфлікту, загальмувати автоматичну реакцію та сміливості порушити нав'язану ізоляцію. Розвиток цієї здатності має стати пріоритетом сучасної освіти та психологічної просвіти.

Література

1. Горянська А. М., Пісоцький В. П., Тіхонов А. М. Особливості маніпулятивного впливу з метою шахрайства в анонімній телефонній комунікації.

Наук. вісн. Львів. держ. ун-ту внутр. справ. Сер. психол. 2025. № 2. С. 21–29. DOI: 10.32782/2311-8458/2025-2-3

2. Frederick S. Cognitive Reflection and Decision Making. *J. Econ. Perspect.* 2005. Vol. 19, No. 4. P. 25–42. DOI: 10.1257/089533005775196732
3. Kahneman D., Tversky A. Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk. *Econometrica.* 1979. Vol. 47, No. 2. P. 263–291. DOI: 10.2307/1914185
4. Sultan M., Tump A. N., Ehmann N. et al. Susceptibility to online misinformation: A systematic meta-analysis of demographic and psychological factors. *Proc. Natl. Acad. Sci. USA.* 2024. Vol. 121, No. 47. e2409329121. DOI: 10.1073/pnas.2409329121
5. Yu R. Stress potentiates decision biases: A stress induced deliberation-to-intuition (SIDI) model. *Neurobiol. Stress.* 2016. Vol. 3. P. 83–95. DOI: 10.1016/j.ynstr.2015.12.006

Наукове видання

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЗДОРОВ'Я, ОСВІТИ, НАУКИ ТА САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ

*Матеріали XVIII Міжнародної науково-практичної
конференції, м. Луцьк, 6–27 березня 2026 року*

Друкується в авторській редакції
Верстка Ілони Савицької

Формат 60×84 ¹/₁₆. Обсяг 18,6 ум. друк. арк., 18,32 обл.-вид. арк.

Наклад 300 пр. Зам. 2. Видавець і виготовлювач – Вежа-Друк
(м. Луцьк, вул. Шопена, 12, тел. +380669362549).

Свідоцтво Держ. комітету телебачення та радіомовлення України
ДК № 4607 від 30.08.2013 р.